

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ КРИТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ

Ахмеджанова Дилрабохон Асатуллаевна

Преподаватель,

Кафедра интегрированных языковых навыков,
Узбекский государственный университет мировых языков,
Г. ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6366016>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 февраля 2022 г.
Утверждено: 25 февраля 2022 г.
Опубликовано: 27 февраля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

критическое мышление,
авторитет, домен,
школьные предметы,
родители, учителя,
творчество

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена теме развития критического мышления у детей в раннем возрасте и об важности родителей в процессе обучения. Критическое мышление являясь набором навыков и привычек ума, включает в себя способность определять проблему, выявлять предположения, анализировать идеи и критически рассуждать, различая возможные причины, создавая творческие связи между идеями из разных дисциплин.

В этой статье вы можете найти информацию о том, насколько важна роль родителя, почему и как можно помочь детям стать критически мыслящими вне школы.

ВВЕДЕНИЕ: Критическое мышление для детей является одним из самых необходимых жизненных навыков. Это также важный навык 21 века. В школе дети учатся повторять то, что говорит учитель или написана в учебнике. Они учатся выполнять правильные шаги в правильном порядке, чтобы получить правильный ответ. Классы заполнены тренировками, запоминанием и домашними заданиями, а не обучением студентов думать.

Родители, должны дополнить образование детей примерами критического мышления и обучением в повседневной жизни. Давайте посмотрим, почему и как можем помочь детям стать критически мыслящими.

ПОДХОД: Критическое мышление — это набор навыков и привычек ума, включая способность определять проблему, выявлять предположения, анализировать идеи и критически рассуждать, а затем систематически перечислять различные возможные причины, создавать правдоподобные решения или оценивать их правильность с помощью логических рассуждений. Это также включает в себя способность создавать творческие связи между идеями из разных дисциплин.

Американский философ, психолог и педагог Джон Дьюи (1859–1952) назвал это «рефлексивным мышлением» (1). Дьюи определял критическое мышление как активное, настойчивое и тщательное рассмотрение убеждений или

предполагаемой формы знания. Он предполагает активное критическое рассмотрение идей, а не их пассивное принятие.

Критическое мышление для детей — это помощь детям в развитии навыков рассуждения. Критически мыслящий человек будет задавать правильные вопросы, а не просто говорить: «Да, это правильный ответ». Они будут анализировать вещи и смотреть на их причины и все альтернативы.

Критическое мышление является одним из наиболее важных когнитивных навыков, потому что оно учит нас, как использовать дисциплину и логические навыки для решения проблем. Это также важно для детского мозга и когнитивного развития. Эти навыки необходимы для подготовки ребенка к пониманию того, как все устроено в реальном мире, и к созданию творческих идей.

Помимо приобретения навыков решения проблем, способность мыслить независимо позволит ребенку сопротивляться давлению сверстников, формировать собственное мнение и доверять собственному мышлению, когда его просят делать то, чего он не хочет.

Для подавляющего большинства повседневных проблем может быть достаточно полагаться на механическое обучение низшего порядка, которое дети получают в школе.

Однако предубеждение, ограниченность, эмоции или догмы могут легко уменьшить его полезность. Столкнувшись со сложными

проблемами, люди, не привыкшие к критическому мышлению, обычно опираются на упрощенные, но часто неточные или устаревшие представления о мире, распространяемые средствами массовой информации.(4)

Используя мышление более высокого порядка, мы можем избежать нелогичных ошибок, которые обычно совершаем, если смотрим на мир сквозь призму наших эмоций, предубеждений и иррациональных мыслей.

Не существует эффективного способа научить «общим» «глубоким» знаниям. Базовые навыки рассуждения, полученные в программах по определенным темам, нелегко перенести в другие области.

Несмотря на сложность обучения критическому мышлению в конкретных темах, есть вещи, которые родители могут сделать, чтобы помочь детям сформировать критическое мышление и развить желание искать более глубокие знания в предметной области для решения проблем в реальной жизни. Основная идея состоит в том, чтобы научить детей применять мыслительные процессы высшего порядка в любой ситуации, требующей навыков принятия решений в повседневной жизни.(5)

Несмотря на то, что существуют занятия или игры для развития критического мышления, критическое мышление идет глубже, чем просто задавание открытых вопросов.

Вот что родители могут сделать, чтобы научить детей критическому мышлению

в повседневной жизни и помочь им стать творческими мыслителями.

Маленькие дети часто задают множество вопросов и «почему», которые утомляют родителей до такой степени, что говорят: «так и должно быть».

Но знание «почему» — важный первый шаг к критическому мышлению. Когда детей с раннего возраста учат задавать различные типы вопросов и формулировать суждения на основе объективных данных и логического анализа, они вырастают уверенными в своей способности подвергать сомнению предположения и рассуждать логически, а не на эмоциях.

Так что не сбрасывайте их со счетов только потому, что они младшие дети. Насколько это возможно, объясняйте им вещи с раннего возраста. Когда вы не можете ответить на вопросы, вы можете сказать: «Это хороший вопрос, и я тоже хочу знать ответ!»

Просить детей слепо подчиняться и следовать приказам взрослых — отличный способ воспрепятствовать развитию критического мышления. Эксперименты Стэнли Милгрэма с послушанием авторитету прекрасно иллюстрируют этот момент.

В этой знаменитой серии экспериментов испытуемых просили нанести удар током незнакомцу, когда об этом просил авторитетный человек. В некоторых случаях шок был достаточно болезненным, чтобы вызвать серьезную травму. В соответствии с инструкциями «авторитета» большинство участников беспрекословно применяли все более

высокие уровни напряжения до смертельных доз.(2)

В этом заключается опасность слепого подчинения авторитету без критического осмысления решения авторитета.

Хотя родители часто требуют от детей послушания для их же блага, нам нужно объяснить, почему мы хотим, чтобы они делали то, о чем мы их просим. «Потому что я так сказал» не разовьет у детей навыки логического мышления. Ребенку необходимо знать причины, чтобы самостоятельно мыслить и делать здравые суждения.

Есть еще одно преимущество, когда мы используем этот стиль воспитания. Когда мы используем рассуждение и логическое мышление, чтобы объяснить, что мы просим детей делать, мы практикуем индуктивную дисциплину. Исследования показывают, что индуктивная дисциплина — лучший способ дисциплины по сравнению с утверждением власти и наказанием. У детей меньше проблем с поведением, лучше эмоциональная регуляция, более высокая успеваемость и больше навыков критического мышления.(8)

Критический анализ использует объективное и критическое мышление для анализа идеи, а не полагается на эмоциональную реакцию или субъективное понимание. Критически мыслить — значит быть готовым к тому, чтобы ваши взгляды подвергались сомнению благодаря новой информации и различным точкам зрения.

Когда безопасность и здоровье не поставлены на карту, позвольте детям

задавать вопросы и обсуждать законность того, что мы говорим. Это поможет нашим детям развить интеллектуальное любопытство и аналитические способности.

Непредвзятость и гибкость мышления при подходе к новой проблеме необходимы для критического мышления. Мы можем научить детей быть непредубежденными, предлагая разные точки зрения, альтернативные объяснения или разные решения проблем.(7)

Иногда есть вещи, которые имеют определенные, повторяемые ответы, например, в математике и естественных науках. Но часто есть разные ответы в зависимости от точки зрения. Поощряйте детей решать проблемы новыми и разными способами, объединяя идеи из других областей, и укрепляйте их навыки аналитического мышления.

Одним из самых больших препятствий для логических рассуждений является смешение корреляции и причинно-следственной связи.

Когда две вещи имеют тенденцию происходить вместе, они коррелируют, но это не обязательно означает, что одно вызывает другое. Может быть, а может и не быть. (6) Мы не знаем этого, если у нас нет дополнительной информации, доказывающей, что одно является прямой причиной другого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Критическое мышление важно не только для детей, но и для взрослых. Важно, что мы должны учить детей не только словами, но и действиями. Однако научить детей критическому мышлению недостаточно. Нам нужно смоделировать, как использовать этот ценный навык в повседневной жизни родителей. Рефлексивное мышление также отличает нас от плохого воспитания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Fisher A. Critical Thinking: An Introduction. Cambridge university press; 2011.
2. Willingham DT. Critical Thinking: Why Is It So Hard to Teach? Arts Education Policy Review. Published online March 2008:21-32. doi:[10.3200/aepr.109.4.21-32](https://doi.org/10.3200/aepr.109.4.21-32)
3. Quinn V. Critical Thinking in Young Minds. Routledge; 2018. doi:[10.4324/9780429445323](https://doi.org/10.4324/9780429445323)
4. Hess RD, McDevitt TM. Some Cognitive Consequences of Maternal Intervention Techniques: A Longitudinal Study. Child Development. Published online December 1984:2017. doi:[10.2307/1129776](https://doi.org/10.2307/1129776)
5. Slater M, Antley A, Davison A, et al. A Virtual Reprise of the Stanley Milgram Obedience Experiments. Rustichini A, ed. PLoS ONE. Published online December 20, 2006:e39. doi:[10.1371/journal.pone.0000039](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000039)
5. Dyche L, Epstein RM. Curiosity and medical education. Medical Education. Published online June 7, 2011:663-668. doi:[10.1111/j.1365-2923.2011.03944.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2011.03944.x)
6. Rimiene V. Assessing and Developing Students' Critical Thinking. Psychology Learning & Teaching. Published online March 2002:17-22. doi:[10.2304/plat.2002.2.1.17](https://doi.org/10.2304/plat.2002.2.1.17)
7. Schwartz S. The fallacy of the ecological fallacy: the potential misuse of a concept and the consequences. Am J Public Health. Published online May 1994:819-824. doi:[10.2105/ajph.84.5.819](https://doi.org/10.2105/ajph.84.5.819)